

MUSIQA MUZEYLARINING MADANIY-MA'RIFIY FAOLIYATI VA ZAMONAVIY MUZEYSHUNOSLIKDAGI O'RNI

Bahodirova Diyora

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
Muzeyshunoslik: tarixiy-madaniy obyektlarni konservatsiy va restavratsiya qilish
mutaxassisligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175899>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahonning turli davlatlaridagi musiqa muzeylari faoliyati, ularning madaniy merosni asrash, targ'ib qilish va yosh avlodga yetkazishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Yevropa va Osiyo davlatlaridagi mashhur musiqa muzeylari misolida tarixiy cholg'u asboblari, arxiv materiallari, interaktiv ekspozitsiyalar hamda muzey pedagogikasi yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada musiqa muzeylarining ilmiy tadqiqotlar olib borish, art-terapiya dasturlarini tashkil etish, raqamlashtirish jarayonlarini yo'lga qo'yish va tashrif buyuruvchilarning madaniy savodxonligini oshirishdagi o'rni haqida fikr yuritiladi. Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv dasturlar orqali musiqa muzeylari insonlarning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirishi hamda madaniy merosni kelajak avlodlarga yetkazishda muhim vosita bo'lib xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Musiqa muzeysi, madaniy meros, muzey pedagogikasi, interaktiv ekspozitsiya, art-terapiya, cholg'u asboblari, raqamlashtirish, musiqa san'ati, muzey faoliyati.

Аннотация. В данной статье анализируется деятельность музыкальных музеев различных стран мира и их роль в сохранении, популяризации и передаче культурного наследия будущим поколениям. На примере известных музыкальных музеев Европы и Азии рассматриваются исторические музыкальные инструменты, архивные материалы, интерактивные экспозиции и музейная педагогика. Также в статье освещается значение музыкальных музеев в проведении научных исследований, организации программ арт-терапии, внедрении процессов цифровизации и повышении культурной грамотности посетителей. Подчеркивается, что благодаря современным технологиям и интерактивным программам музыкальные музеи повышают интерес общества к искусству и служат важным средством сохранения культурного наследия для будущих поколений.

Ключевые слова: Музыкальный музей, культурное наследие, музейная педагогика, интерактивная экспозиция, арт-терапия, музыкальные инструменты, цифровизация, музыкальное искусство, музейная деятельность.

Abstract. This article analyzes the activities of music museums in different countries around the world and their role in preserving, promoting, and transmitting cultural heritage to future generations. Using the examples of famous music museums in Europe and Asia, the study highlights historical musical instruments, archival materials, interactive exhibitions, and museum pedagogy. The article also discusses the role of music museums in conducting scientific research, organizing art therapy programs, implementing digitization processes, and improving visitors' cultural awareness. It is emphasized that through modern technologies and interactive

programs, music museums increase public interest in art and serve as an important tool for preserving cultural heritage for future generations.

Keywords: *Music museum, cultural heritage, museum pedagogy, interactive exhibition, art therapy, musical instruments, digitization, musical art, museum activities.*

Jahonda muzeylar juda ko'p va ular profillariga ko'ra xilma-xildir. Ular adabiyot muzeylari, texnika muzeylar, tarixiy muzeylar, arxeologiya muzeylari, san'atshunoslik muzeylari, arxitektura muzeylari, tabiiy fanlar va boshqalardir. Ularning ichida san'atshunoslik profiliga mansub bo'lgan, musiqa muzeylari xar kimning e'tiborini jalb qiladi desak, mubolag'a¹ bo'lmaydi. Musiqa muzeylari odatdagi muzeylardan farqli o'laroq o'zining noodatiyligi va qiziqarliligi bilan ajralib turadi. Chunki, musiqaning har qanday yoqimli ohanglari, yoshu-qarini birdek e'tiborini jalb qila oladi. Musiqa ihlosmandlarini, eshitayotgan musiqalarini qanday musiqa asboblari yordamida yaratishgani, ularning qanday ishlashi, tarixi va mashhur san'atkorlarning shaxsiy musiqa asboblari qiziqtirishi turgan gap. Musiqa muzeylari insonlarga nafaqat san'at xaqida ma'lumot beradi, balki ularni musiqa madaniyatiga qiziqtirib, muzeylarga tashriflarini ta'minlaydi. Bundan tashqari Art-terapiyadan keng foydalangan musiqa muzeylariga insonlar, kundalik streslardan ozod bo'lish va xordiq chiqarish uchun ham tashrif buyurishadi. Bugungi kunda muzeylarda, art-terapiya va turli muzey dasturlari yordamida insonlarni muzeylarga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida foydalanishmoqda. Musiqa san'ati insoniyat madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, uning rivoji va merosini saqlab qolish maqsadida ko'plab davlatlarda maxsus muzeylar tashkil etilgan. Yevropa bu borada boy tajribaga ega bo'lib, qit'adagi musiqa muzeylari turli asrlar va madaniyatlarga oid musiqiy yodgorliklarni saqlaydi hamda tadqiq etadi. Yevropadagi musiqa muzeylari bir necha muhim vazifalarni bajaradi. Ulardan musiqiy merosni saqlash tarixiy cholg'u asboblari, qo'lyozmalar, nota jamlanmalari va musiqaga oid boshqa eksponatlarni yig'ish va restavratsiya qilish, ilmiy tadqiqotlar olib borish musiqa tarixini o'rganish, yangi ma'lumotlarni topish va ularga ilmiy asos berish va tashrif buyuruvchilar uchun ta'lim dasturlarini tashkil etish ekskursiyalar, ma'ruzalar, interaktiv taqdimotlar va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish, hamda jonli ijro va tadbirlarni uyushtirish konsertlar, seminarlar va xalqaro festivallarni tashkil qilish orqali muzeylarga ko'proq e'tibor qaratish shular jumlasidandir.

Yevropa davlatlaridagi musiqa muzeylari nafaqat o'z mamlakatlarining, balki butun insoniyatning musiqiy merosini asrash va targ'ib qilishga xizmat qiladi. Ular ilmiy tadqiqotlar, ta'lim dasturlari va jonli tadbirlar orqali musiqa san'atining rivojiga katta hissa qo'shadi, quyida jahondagi qiziqarli musiqa muzeylarini ko'rib chiqamiz. “*Musiqa uyi (Haus der Musik, Avstriya)*”. Muzeyning butun makoni tashrif buyuruvchini musiqa, ovoz hamrohligi va san'at olamiga to'liq sho'ng'itishga qaratilgan. Ekspozitsiyada barcha mumkin bo'lgan tovushlar va ularning qo'llanilishiga oid tadqiqotlar namoyish etilgan: ko'cha shovqinlaridan tortib, buyuk bastakorlar musiqasigacha. Muzey interaktiv yechimlar va haqiqiy eksponatlarning mukammal uyg'unligini ifodalaydi. Ovozli hamrohlik tufayli ma'lumot yanada sodda va dinamik shaklda yetkaziladi. Interaktiv eksponatlar tovushning kelib chiqishi, uni qanday qilib musiqa holatiga keltirish mumkinligi haqida tushuncha beradi. Audio qutilar, interaktiv dirijyorlik, notalar bilan sensor panellar bularning barchasi musiqa olamiga ajoyib sarguzashtni taqdim etadi!

¹ http://gi.vlsu.ru/fileadmin/departments/muzeologiya/Monografii/Metod_PGM_MZ_2011.pdf

Muzeyning eng muhim eksponatlaridan biri – “virtual dirijyor”. U yordamida xohlovchi har bir kishi dunyoning eng mashhur orkestrlaridan biri – Vena filarmoniyasi orkestrini boshqarishi mumkin. Tomoshabin musiqa ijrochilarining ritmi va temposini mustaqil belgilaydi².

British Music Experience muzeyi. Britaniya musiqasiga bag'ishlangan Buyuk Britaniyadagi yagona muzey British Music Experience muzeyi o'zida 600 dan ortiq musiqiy eksponatlar, liboslar, asboblar va videotasvirlardan iborat noyob kolleksiyalarni jamlagan. Muzey galereyalar, interaktiv joylar, audiovizual tajribalar va gologramma tomoshalarni o'z ichiga oladi. Barcha janrdagi musiqa ixlosmandlari uchun bir qator ko'rgazmalar va tadbirlar bilan British Music Experience insonlarga o'zlarini yulduzdek his qiladigan kunning taqdim etish uchun mo'ljallangan³.

“Bitlz tarixi” muzeyi. Ushbu muzey guruhning tug'ilgan shahri Liverpoolda joylashgan. Muzeyda “Bitlz” guruhining hayoti, ijodi va musiqasi haqida hikoya qilinadi. Muzeyda audio qo'llanmalar 12 xil tilda taqdim etiladi. “Bitlz tarixi” muzeyi asoschilar Mayk va Berni Byorndir. Ularning tashabbusi bilan muzey 1990-yil may oyida ochilgan. Muzey kundan-kunga juda rivojlanib bormoqda va muzey faqatgina muzey bo'lib emas balki boshqa sohalarda ham insonlarga xizmat ko'rsatmoqda⁴.

Pop madaniyat muzeyi (MAP) zamonaviy ommaviy madaniyat uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladigan 85 000 dan ortiq artefaktlardan iborat turli xil kolleksiyaga ega muzey hisoblanadi. Doimiy kolleksiya, san'at asarlari va musiqa asboblardan tortib arxiv hujjatlari va kutyurye modasigacha bo'lgan turli xil materiallarni qamrab oladi. Ushbu muhim madaniy merosning saqlovchilari sifatida MAP kuratorlik va yig'ish guruhlari ushbu ob'ektlarni tarixiy ahamiyatini hurmat qiladigan va kelajak avlodlarni ilhomlantiradigan tarzda hujjatlashtirish, saqlash va namoyish qilish bo'yicha muhim vazifalarni bajaradilar. Pop madaniyat muzeyi arxitektori Frank O.Gehri esa binoni yaratishda kompyuterning 3D interaktiv ilovasidan foydalangan va buni amalga oshirgan birinchi me'mor sanaladi⁵. Cite de la Musique (*musiqa shahri*) muzeyi. Cite de la Musique (musiqa shahri) Parijning 19-okrugi, La Villette kvartalida joylashgan musiqaga bag'ishlangan muzey hisoblanadi. U me'mor Kristian De Portzampark tomonidan ishlab chiqilgan va 1995-yilda ochilgan. U amfiteatrdan iborat bo'lib, 800 dan 1000 tagacha tomoshabinni sig'dira oladigan kontsert zali, asosan XV-XX asrlarga oid klassik musiqa asboblarning muhim to'plamini o'z ichiga olgan musiqa muzeyi, va ko'rgazma zallari, ustaxonalar va arxivlardan⁶ iboratdir. Asboblar davrlar va turlarga qarab namoyish etiladi. Kirish joyida audio qurilmalar o'rnatilgan bo'lib, ular tashrif buyuruvchilarga asboblarda ijro etilayotgan musiqa sharhlari va parchalarini eshitish imkonini beradi⁷.

ABBA Muzeyi. ABBA Muzeyi oddiy muzey emas. Bu muzey original liboslar, tilla plastinalar va boshqa ko'plab ajoyib esdalik buyumlari va ABBA guruhi ijodi bilan yaqindan tanishish imkonini beruvchi muzey. ABBA muzeyi juda interaktiv muzey bo'lib, u nafaqat

² Гордеева Н. Опыт интерактивных решений в музеях по всему миру.

³ <https://www.lovetovisit.com/uk-attractions/british-music-experience>
1?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIrNbR1KTyiAMVT1iRBR0kuRSPEAAAYASAAEgLnH_D_BwE

⁴ <https://www.beatlesstory.com/about-us/> Аверина К.Н., Баранов И.В., Коновальчикова С.С., Чернущ Н.Ю., Денисенкова А.Ю., Котухов С.А., Югова Л.И. Комментарий к Федеральному закону от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". -/www.beatlesstory.com/about-us/ © Copyright История Битлз 2024

⁵ <https://www.mopop.org/curatorial> <https://www.facebook.com/MoPOPSeattle>

⁶ <http://elibrary.ru/item.asp?id=77524796>

⁷ <https://museum.ms/museum/details/666/city-of-music-museum-of-music> Музеи © 2014,

guruhning ajoyib karyerasi haqida hikoya qiladi, balki, tamoshabinlarning u haqidagi bilimlarini sinovdan o'tkazadi va musiqiy mahoratlarini sinab ko'rish uchun imkoniyat yaratadi.

Stax American Soul Music muzeyi. Stax American Soul Music (Staks Amerika musiqa ruhiyati) muzeyi Tennessi shtatining Memfis shahrida joylashgan. Staks muzeyi 2003-yil 2-mayda ochildi va 2023-yilda o'zining 20 yilligini nishonladi. Muzeyda interaktiv eksponatlar, videolar, filmlar, fotosuratlar, ko'rgazmaga taqdim qilingan. Bundan tashqari Staks xitlari, sahna liboslari, vintaj ovoz yozish asboblari va 3000 dan ortiq boshqa esdalik buyumlari, shu jumladan Stax Records yulduzlariga tegishli shaxsiy buyumlar, musiqa yozish uchun ishlatiladigan original asboblarni tamoshabinlarni e'tiborini tortishi turgan gap⁸.

Edit Piaf uy muzeyi. Parijning Pere Lachaise qabristonidagi frantsuz qo'shiqchisi Edit Piafning qabriga har yili millionlab odamlar tashrif buyurishsa-da, uning uy muzeyi shaharda noma'lum marvarid bo'lib qolmoqda. Xususiy kvartirada joylashgan muzeyda marhumning shaxsiy buyumlari, jumladan kiyim-kechak, fotosuratlar va hatto xatlari mavjud. Muzeyda ekskursiyalar bo'lmasa-da, muzeyni Piafning muxlisi va do'sti boshqaradi, u qo'shiqchi bilan o'tkazgan vaqtini shaxsan eslaydi va kelgan insonlarga so'zlab beradi⁹.

Musiqa asboblari muzeyi (Bryussel). Musiqa asboblari muzeyi jahonga mashhur musiqa asboblari kolleksiyasini o'zida jamlagan. Muzey binosi modern uslubidagi Angliya binosi hisoblanadi. Muzey to'rt qavatli ko'rgazmalarga yoyilgan turli xil kolleksiyalarni taqdim etadi. Bu yerda tamoshabinlar ko'rgazmadagi asboblarning musiqasini tinglash imkoniyatiga ham egalardir. Bundan tashqari muzey tamoshabinlarining har xil yoshdagi vakillari uchun ham, ekskursiya matnlari va ta'lim dasturlari ishlab chiqilgan bo'lib, muzey hodimlari tashrif buyuruvchilarni oldindan tayyorlangan maxsus muzey pedagogik dasturlari yordamida kutib olishadi.

Xulosa qilib aytganda musiqa ixtisosligidagi muzeylar faoliyati kundun-kunga rivojlanib, ko'plab yutuqlarga erishib bormoqda. Ularning faoliyatidagi muzey pedagogik loyihalarning ko'payishi esa insonlarni muzeyga yanada ko'proq tashrif buyurishlariga zamin yaratmoqda. Bundan tashqari web-sahifalarning qulay va tushunarligi ham, tashrifchilarni muzeyga bormasdan avval web sahifalar yordamida muzey haqidagi ma'lumotlarni bilib olishlari va yetarli ma'lumotlarga ega bo'lgan holda tashrif buyurishlarini ta'minlamoqda. Musiqa-bu notalar va o'lchovlarning uyg'un qatorlarida mujassamlangan xalqning ruhi, hamma uchun tushunarli bo'lgan, odamlar va mamlakatlar o'rtasidagi chegaralarni xiralashtirishga qaratilgan xalqaro til hisoblanadi. Muzeylar madaniy merosni saqlash va targ'ib etishda muhim rol o'ynaydi. Osiyo davlatlari muzeylari ham milliy va mintaqaviy musiqiy merosni asrash, tadqiqotlar olib borish va ta'lim berish maqsadida boy kolleksiyalarni shakllantirgan. Osiyo davlatlarida musiqiy an'analar asrlar davomida shakllangan boy tarixiy tajribani aks ettiradi. Bu yerda nafaqat xalq musiqasi, balki diniy marosimlar, qirollik marosimlari va zamonaviy musiqiy innovatsiyalar ham aks etgan. Muzeylar turli vazifalarni o'z ichiga oladi, jumladan, tarixiy cholg'u asboblari, qo'lyozmalar, notalar va arxiv hujjatlarni yig'ib, restavratsiya qiladi. Musiqa tarixini ilmiy asosda tadqiq etish uchun maxsus laboratoriyalar va arxiv bo'limlarini tashkil etadi, hamda tashrif buyuruvchilar va talabalarga interaktiv ko'rgazmalar, ma'ruzalar va amaliy mashg'ulotlar orqali milliy musiqiy madaniyatni tanishtiradi. Osiyo muzeylarida musiqa namunalari o'z kolleksiyalar shakllanishi esa quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: Ulardan biri eksponatlarni yig'ish: Arxiv materiallar, tarixiy cholg'u asboblari va yozma manbalar mahalliy va xalqaro

⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/Stax%20Museum%20of%20American%20Soul%20Music>

⁹ https://dzen.ru/a/YutRg7S7E3oH6KZ_

muzeilar, yirik muzey kolleksiyalari, shaxsiy xususiy kollektorlar va merosxo'r oilalardan¹⁰ to'planadi. Keyingisi restavratsiya va saqlash: Yig'ilgan asarlar maxsus konservatsiya bo'limlarida saqlanib, kelajak avlodlarga o'tkazilishi uchun ehtiyotkorlik bilan restavratsiya qilinadi. Ilmiy tadqiqotlar: Musiqiy materiallar tarixiy kontekstda o'rganilib, ularning madaniy, ijtimoiy va estetik ahamiyati aniqlanadi. Bu jarayonda mahalliy mutaxassislar va xalqaro olimlar hamkorlik qiladi. Bundan tashqari raqamlashtirish: Zamonaviy texnologiyalar yordamida materiallar raqamlashtirilib, onlayn ko'rgazmalar va virtual arxivlar yaratish orqali keng auditoriyaga taqdim etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Гордеева Н. Опыт интерактивных решений в музеях по всему миру.
2. Столяров Б. А. Музейная педагогика. — М.: Высш. шк., 2004. — 216 с.
3. <https://www.beatlesstory.com/about-us/> © Copyright История Битлз 2024
Аверина К.Н., Баранов И.В., Коновальчикова С.С., Чернущ Н.Ю., Денисенкова А.Ю., Котухов С.А., Югова Л.И. Комментарий к Федеральному закону от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".
4. http://gi.vlsu.ru/fileadmin/departments/muzeologiya/Monografii/Metod_PGM_MZ_2011.pdf
5. <https://www.lovetovisit.com/uk-attractions/british-music-experience>
?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIrNbR1KTyiAMVT1iRBR0kuRSPEAAAYASAAEgLnH_D_BwE
6. <https://www.mopop.org/curatorial> <https://www.facebook.com/MoPOPSSeattle>
7. <http://elibrary.ru/item.asp?id=77524796>
8. <https://museu.ms/museum/details/666/city-of-music-museum-of-music> Музеи © 2014,
9. <http://en.wikipedia.org/wiki/Stax%20Museum%20of%20American%20Soul%20Music>
10. https://dzen.ru/a/YutRg7S7E3oH6KZ_
11. <http://elibrary.ru/item.asp?id=77524796>

¹⁰ <http://elibrary.ru/item.asp?id=77524796>